

XALQARO SAVDO: AHAMIYATI, IMKONIYATLARI VA TENDENSIYALARI

Ermuminov Elbek Erkin o‘g‘li¹, Babayeva Lola Ibragimovna²

¹Qarshi Davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti talabasi, ²Qarshi Davlat universiteti
Iqtisodiyot fakulteti “Turizm va marketing” kafedrasida katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582610>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro savdoning mohiyati, uning jahon iqtisodiyotidagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Xalqaro savdo mamlakatlar o‘rtasidagi tovar va xizmatlar almashinuvi orqali iqtisodiy o‘shish va rivojlanishni ta‘minlashda muhim vosita ekanligi ta‘kidlanadi. Maqolada xalqaro savdoga ta‘sir etuvchi omillar jumladan, ta‘rif va nota‘rif to‘siqlar, erkin savdo kelishuvlari va globallashtirish jarayonlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, xalqaro savdoda raqobatbardoshlik va innovatsiyalar muhim o‘rin tutishi haqida fikr yuritiladi. Maqola oxirida xalqaro savdoni rivojlantirishning istiqbollari va uning milliy iqtisodiyotlarga ta‘siri haqida xabar beriladi.

Kalit so‘zlar: Xalqaro savdo, eksport, import, erkin savdo, innovatsiyalar, logistika, elektron tijorat, iqtisodiy o‘shish, globallashtirish, valyuta kursi, proteksionizm, ta‘rif, sanksiyalar, ta‘minot zanjiri.

Аннотация. В данной статье анализируется сущность международной торговли, её роль и значение в мировой экономике. Подчёркивается, что международная торговля является важным инструментом обеспечения экономического роста и развития через обмен товарами и услугами между странами. В статье рассматриваются факторы, влияющие на международную торговлю, включая тарифные и нетарифные барьеры, соглашения о свободной торговле и процессы глобализации. Также обсуждается важность конкурентоспособности и инноваций в международной торговле. В конце статьи сообщается о перспективах развития международной торговли и её влиянии на национальные экономики.

Ключевые слова: Международная торговля, экспорт, импорт, свободная торговля, инновации, логистика, электронная коммерция, экономический рост, глобализация, валютный курс, протекционизм, тариф, санкции, цепочка поставок.

Annotation. This article analyzes the essence of international trade, its role and significance in the global economy. It emphasizes that international trade is an important tool for ensuring economic growth and development through the exchange of goods and services between countries. The article examines factors influencing international trade, including tariff and non-tariff barriers, free trade agreements, and globalization processes. It also discusses the importance of competitiveness and innovation in international trade. At the end of the article, the prospects for the development of international trade and its impact on national economies are highlighted.

Keywords: International trade, export, import, free trade, innovations, logistics, e-commerce, economic growth, globalization, exchange rate, protectionism, tariff, sanctions, supply chain.

Kirish.

Xalqaro savdo bugungi globallashtirilgan dunyoda iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mamlakatlar o'rtasida tovar va xizmatlarning erkin harakati nafaqat iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi, balki innovatsiyalarni rag'batlantiradi va iste'molchilarga keng tanlov imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu maqolada xalqaro savdoning ahamiyati unga ta'sir qiluvchi omillar va kelajakdagi tendensiyalar haqida so'z yuritiladi.

Asosiy qism: Xalqaro savdo- bu mamlakatlar o'rtasida tovar va xizmatlarning oldi-sotdisi bo'lib, u milliy iqtisodiyotlarning o'zaro bog'liqligini kuchaytiradi. Resurslardan samarali foydalanish, iqtisodiy o'sish va bandlikni oshirish, texnologik taraqqiyot, narxlarning pasayishi va tanlovning kengayishi kabi asosiy jihatlarga ega. Xalqaro savdoga ko'plab iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy omillarga bog'liq. Tarif va notarif to'siqlar erkin savdo bitimlari, globallashtirish, logistika va transport infratuzilmasi, valyuta kurslari va inflyatsiya xalqaro savdoning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Bular qanday ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Tarif va notarif to'siqlar-davlatlar tomonidan qo'llaniladigan bojxona bojlari, kvotalash va litsenziyalash siyosati savdo hajmiga ta'sir qiladi. Erkin savdo bitimlari mintaqaviy va xalqaro darajadagi kelishuvlar (masalan: JST, Yevropa Ittifoqi, USMCA) savdo oqimini oshiradi. Globallashtirish- jahon bozorlarining integratsiyalashuvini savdo jarayonlarini jadallashtiradi. Logistika va transport infratuzilmasi samarali transport tizimi savdo jarayonlarini tezlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Valyuta kurslari va inflyatsiya- pul birligi kurslarining o'zgarishi eksport va importga ta'sir qiladi. Zamonaviy xalqaro savdo tendensiyalari: Xalqaro savdoning foydalari; iqtisodiy o'sish, iste'molchilar uchun keng tanlov, ishlab chiqarish samaradorligi oshadi. Iqtisodiy o'sish- eksport va import orqali mamlakatlar iqtisodiyoti rivojlanadi. Iste'molchilar uchun keng tanlov raqobat ortishi mahsulotlar sifatini oshirib, narxlarni pasaytiradi. Ishlab chiqarish samaradorligi mamlakatlar o'zining kuchli tomonlariga tayanib, samarali ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi.

Tahlil va natijalar. Xalqaro savdoning asosiy muammolari:

1. Tarif va proteksionizm siyosat. Ko'plab davlatlar milliy iqtisodiyotini himoya qilish maqsadida bojxona tariflari, kvotalash va subsidiyalarni siyosatini amalga oshiradi. Bu esa erkin savdo jarayonlarini cheklaydi, raqobatni pasaytiradi va narxlarning oshishiga olib keladi. Savdo urushlariga sabab bo'lishi mumkin. Misol tariqasida, AQSH va Xitoy o'rtasidagi savdo urushlarini ko'rsatish mumkin, bu jarayon global iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatgan.

2. Geosiyosiy muammolar va iqtisodiy sanksiyalar. Xalqaro munosabatlardagi tangliklar ayrim davlatlar o'rtasidagi savdoni murakkablashtiradi. Sanksiyalar va siyosiy qarama-qarshiliklar valyuta kurslari va investitsiyalar noaniqligiga olib keladi. Mamlakatlarning iqtisodiy o'sishiga to'siq qiladi. Masalan, Rossiya va G'arb davlatlari o'rtasidagi sanksiyalar bunga yaqqol misoldir.

1. Logistika va yetkazib berish zanjiri muammolari. Global ta'minot zanjirlari pandemiya va geosiyosiy nizolar sababli jiddiy muammolarga duch keldi. Yetkazib berishdagi uzilishlari, narxni oshishiga olib keladi. Korxonalar ishlab chiqarish rejalari buzildi. Muqobil ta'minot manbalarini izlashga majbur qildi. Misol uchun: Covid-19 pandemiyasi vaqtida ko'plab mamlakatlar xomashyo va tayyor mahsulotlar yetkazib berishda qiyinchiliklarga duch keldi.

2. Valyuta kurslarining o'zgaruvchanligi. Xalqaro savdoda ishtirok etuvchi mamlakatlarning milliy valyutalari kurslari o'zgarib turadi. Bu eksport qiluvchilar uchun noaniqlik tug'diradi. Import narxlariga ta'sir qiladi. Inflyatsiya bosimining oshishiga sabab bo'ladi.

3. Atrof-muhit muammolari. Xalqaro savdo ko'pincha ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, katta hajmdagi yuk tashish moshinalari o'zidan juda katta hajmda karbonat angidrid gazini chiqaradi. Bu atrof-muhitga juda katta yomon ta'sir ko'rsatadi. Mana

shunday bir qancha yomon, odam salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan gazlar tufayli har xil kasalliklar paydo bo'ladi, va yana eng global muammo Azon qatlami yemiriladi, havo harorati keskin darajada ko'tarilib ketadi va hokazo. Ishlab chiqarish jarayonlarida tabiiy resurslarning haddan tashqari sarflanishiga sabab bo'ladi. Ayrim davlatlarda ekologik me'yorlarga rioya qilinmasligi global ekologik muvozanatga zarar yetkazadi. Yashil iqtisodiyotga o'tish va ekologik barqaror savdo tizimlarini rivojlantirish muhim masalalardan biridir.

Xalqaro savdoda muammolarning yechimlari. Xalqaro savdoni barqaror va samarali qilish uchun quyidagi choralar ko'rilishi mumkin. Erkin savdo bitimlarini kengaytirish, davlatlar proteksionistik siyosatni kamaytirib, ochiq bozor tamoyillarini targ'ib qilishlari lozim. Siyosiy barqarorlikni ta'minlash geosiyosiy nizolar va savdo urushlarini kamaytirish uchun diplomatik yechimlar topish kerak. Raqamli savdoni rivojlantirish, elektron tijoratni rivojlantirish, savdo jarayonlarini tezlashtiradi va samaradorligini oshiradi. Ekologik standartlarga rioya qilish barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan savdo tizimlarini joriy etish lozim. Ekologiyani tozalash maqsadida avtomobillarni gaz chiqaradigan joyi glushitel qismiga tozalovchi apparatlar qo'yish kerak. Zavodlar, fabrikalar, korxonalarni mo'risida ham havoni tozalovchi moslamalar, gadjetlar o'rnatilsa havoni tozaligi yanada oshadi. Atrof-muhitni tozalash, asrash o'z qo'limizda.

Xulosa va takliflar. Xalqaro savdo va iqtisodiy munosabatlar mamlakatlar rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Mamlakatlar o'rtasida savdo siyosatlarini muvofiqlashtirish va iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish zarur. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish, savdo to'siqlarini kamaytirish va erkin savdo zonasini tashkil etish tavsiya etiladi. Xalqaro savdo dunyo iqtisodiyotining ajralmas qismi bo'lib, mamlakatlarning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Savdo jarayonlari global integratsiyani kuchaytirib, innovatsiyalarni rag'batlantiradi va mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlaydi. Xalqaro savdoning asosiy imkoniyatlari orasida yangi bozorlarni o'zlashtirish, texnologik almashinuvni rivojlantirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish ish o'rinlarini yaratish kabi jihatlar mavjud. Shuningdek, savdo erkinlashuvi, logistika infratuzilmasining rivojlanishi va elektron tijoratning o'sishi global bozorlarga kirishni osonlashtirmoqda. Hozirgi tendensiyalar shuni ko'rsatmoqdaki, proteksionistik siyosatlar va geosiyosiy xavflar xalqaro savdoga ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga barqaror rivojlanish tamoyillariga rioya qilish, ekologik standartlarga moslashish va raqamli texnologiyalardan keng foydalanish xalqaro savdoning kelajagida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xudoyberdiyeva, O. O. (2024). monopol sharoitda narx belgilash va monopol hokimiyat ko'rsatkichlarini pasaytirish. boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali,
2. Rahmonova, T. (2024). statistical aspects of the human resource management concept of proof. golden brain, 2(10), 33-41.
3. Djuraevna, K. S. (2024). population and social inequality: causes and analysis. izlanuvchi, 1(1), 125-132.
4. Джумаева, Г. Ж., & Яхшикулова, М. Т. (2023). анализ проблем организации внутреннего аудита в акционерных компаниях. Образовательные исследования в области универсальных наук, 2(3), 764-769. Bhagwati, J. (2004). In Defense of Globalization. Oxford University Press.
5. Jahon Savdo Tashkiloti (WTO) – www.wto.org
6. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) – www.imf.org
7. Jahon Banki (World Bank) – www.worldbank.org